

CONVIVENCIA FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

FAMILY LIVING AND ITS INCIDENCE IN THE INTEGRAL TRAINING OF STUDENTS

AUTORES: Juan Aguas Veloz¹

Juri Núñez Portilla²

Viviana Romero Ruiz³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jfaguasveloz@live

Fecha de recepción: 10 / 07 / 2019

Fecha de aceptación: 20 / 09 / 2019

RESUMEN

Este artículo aborda la temática sobre la convivencia familiar y la formación integral de los estudiantes; trabajando con una población de ochenta estudiantes del 3er. BGU de la Unidad Educativa "Durán". La metodología con la que se desarrolló esta investigación toma como referencia el enfoque del paradigma crítico y prospectivo; el cual permitirá analizar la realidad que se vive en los diferentes hogares en cuanto a la convivencia familiar, el cual tratará de fortalecer los vínculos familiares. El tipo de investigación a utilizar será de campo, ya que para la obtención de la información se va al lugar de los hechos donde se produce el problema. Referente a los resultados se evidenció que hay un alto índice de padre/hijo que presentan un insuficiente diálogo entre los miembros de familia, su escasa relación familiar ha sido un obstáculo para progresar en familia y tener buenos resultados de equipo, todos ya sea en el trabajo, en el hogar y como también en los estudios, se debe procurar un buen entorno familiar, una adecuada comunicación con todos sus miembros: hermanos, tíos, abuelos. Es un factor clave la convivencia familiar en la vida de los seres humanos, ya que la familia es el centro principal de cada individuo. Al tener convivencia pacífica y armoniosa en los miembros de la familia está definido el éxito de cada uno de los integrantes tanto a nivel, laboral, social, cultural, escolar, etc.

PALABRAS CLAVE: Convivencia Familiar, Comunicación, Valores, Formación Integral

¹Docente en Guayaquil, Analista Administrativo Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Carrera de Agroindustria, jfaguasveloz@live.com

²Docente Técnico de la Universidad Estatal de Milagro Facultad de Salud y Servicios Sociales, jnunezp2@unemi.edu.ec

³Docente del área de idioma extranjero Inglés Unidad Educativa Durán Distrito 09D24, Viviana.romeroruiz@yahoo.com

ABSTRACT

This article on board the theme about family life and the integral formation of students; working with a population of eighty students of the 3rd BGU of the Educational Unit "Durán". The methodology with which this research was developed takes as a reference the approach of the critical and prospective paradigm; which will allow to analyze the reality that is lived in the different homes regarding family life, which will try to strengthen family ties. The type of investigation to be used will be in the field, since to obtain the information you go to the place where the problem occurs. Regarding the results, it was evidenced that there is a high rate of father / son presenting an insufficient dialogue between family members, their low family relationship has been an obstacle to progress in family and have good team results, all at work At home and also in studies, a good family environment, adequate communication with all its members should be sought: brothers, uncles, grandparents. Family life is a key factor in the lives of human beings, since the family is the main center of each individual. By having peaceful and harmonious coexistence in the members of the family, the success of each of the members is defined both at the level, labor, social, cultural, school, etc.

KEYWORDS: Family Living, Communication, Values, Integral Training.

INTRODUCCIÓN

En América Latina, la convivencia familiar ha sido constituida por la madre, padre, hermanos, hermanas, tíos, abuelos; pero en las últimas dos décadas han existido cambios sociales, que han transformado el núcleo familiar aumentando familias compuestas solo por un miembro sea este la madre, padre, abuelos, tíos, etc. Provocado por divorcios, muerte de uno de los integrantes de la familia, migración, entre otros. (Barquero, 2014, pág. 2)

En Ecuador, según la Constitución de la República, vigente desde el año 2008, es el marco referencial organización y convivencia de la sociedad ecuatoriana. En la Carta Magna constan los parámetros, derechos y responsabilidades del Estado y de sus ciudadanos, así como también figuran las pautas generales de actuación en lo que se refiere a Familias y a Educación, puntualmente en los artículos 26 y 29, se hablan del derecho y responsabilidad de familias y sociedad para participar en el proceso educativo de sus hijos y escoger educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. (Constitución de la República, 2008)

Uno de los inconvenientes que se presentan es la falta de interacción familiar por parte de los padres de familia en las actividades académicas, que las instituciones desarrollan lo cual está repercutiendo en el rendimiento escolar de los estudiantes, otro problema existente es la conducta en los salones clases esto es debido a la carencia de valores afectando no solamente a la vida escolar sino también a la social. Esta problemática ocasiona la falta de límites y reglas en la sana convivencia influenciadas por el mal comportamiento que todo esto con lleva.

Los problemas de aprendizaje que presentan los estudiantes desde cursos anteriores no solo dependen de la enseñanza dentro de los salones de clase; sino desde el hogar, debido a los problemas de convivencia familiar que se suscitan en los diferentes

hogares como peleas entre hermanos, desacuerdos familiares, escasa comunicación entre los integrantes del hogar, entre otros conflictos.

Dentro de esta investigación se plantean las siguientes interrogantes:

¿Cómo afecta la convivencia familiar en la formación integral de los estudiantes del 3ero. BGU de la Unidad Educativa “Durán”?

¿Cómo influye la escasa interacción familiar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 3ero. BGU de la Unidad Educativa “Durán”?

¿Cómo incide la carencia de valores en relación al bullying en los estudiantes del 3ero. BGU de la Unidad Educativa “Durán”?

¿Qué efectos ocasiona la inadecuada comunicación en el comportamiento de los estudiantes del 3ero. BGU de la Unidad Educativa “Durán”?

El *objetivo general* de este artículo es analizar la importancia de la convivencia familiar y la formación integral de los estudiantes del 3ero. BGU de la Unidad Educativa “Durán”.

Planteándose los siguientes *objetivos específicos*:

Establecer los efectos que provoca la escasa interacción familiar en la formación integral de los estudiantes del 3ero. BGU, Unidad Educativa “Durán”.

Identificar los efectos de la carencia de valores en relación al bullying en los estudiantes del 3ero. BGU, Unidad Educativa “Durán”.

Determinar las secuelas que ocasiona la inadecuada comunicación en el comportamiento de los estudiantes del 3ero. BGU de la Unidad Educativa “Durán”.

JUSTIFICACIÓN

Los problemas que se presentan respecto a la convivencia familiar se ha venido observando en el transcurso de los años, lo cual ha sido analizada y estudiada desde distintos puntos de vista; por este motivo es esencial realizar esta investigación que permita entender las razones de la escasa convivencia familiar y cómo repercute en la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes.

Se realiza esta investigación, debido al alto número de problemas que los adolescentes enfrentan en esta sociedad, en nuestro país la convivencia familiar no es muy buena, a causa que se le dedica más tiempo a otro tipo de actividades olvidando lo importante de comunicarse con las personas con las que se convive día a día, afectando al aprendizaje y comportamiento de los estudiantes.

El producto de esta investigación servirá de base para proponer estrategias de difusión apropiadas a mejorar las relaciones afectivas entre todos los miembros del núcleo, así mejorar el diálogo y relación entre padres e hijos en la convivencia familiar. De esta forma ellos puedan mejorar el comportamiento, actitud y aprendizaje en el salón de clases.

DESARROLLO

Convivencia Familiar

La convivencia familiar no es solo el tiempo que la familia se encuentra unida es la interacción agradable que existe entre los miembros de cada una, relacionada con los valores, convivencia pacífica, comunicación y respecto entre todos. Esta convivencia facilita las condiciones en el desempeño de los derechos de las personas, en especial aquella en condiciones vulnerables (Isaacs, 2012, pág. 12).

Es un factor clave la convivencia familiar en la vida de los seres humanos, ya que la familia es el centro principal de cada individuo. Al tener una convivencia pacífica y armoniosa en los miembros de la familia está definido el éxito de cada uno de los integrantes tanto a nivel, laboral, social, cultural, escolar, etc.

El tener una buena convivencia familiar en el hogar se les está brindando a los hijos seguridad, confianza, afecto, mejorando el bienestar psicológico y emocional, el hace un espacio de tiempo para interactuar con la familia dejando a un lado otro tipo de actividades, logrando un cambio significativo en sus hijos ya que se les estará inculcando valores y fortaleciendo los lazos familiares.

Importancia de la convivencia familiar

Es importante la convivencia familiar ya que contribuye en el bienestar de los individuos y esta relaciona con la práctica de los valores de la vida cotidiana, el tener una buena relación familiar con todos los integrantes de la familia existirá una armoniosa y pacífica convivencia y esta se verá reflejada en la educación de los hijos hasta su edad adulta, basada esencialmente en el ámbito social y laboral. (Domínguez, 2012, pág. 16)

Sin la convivencia, se originan diversos conflictos que en la actualidad se ven reflejados, afectando a la sociedad como es la violencia, drogadicción, Bullying, etc., todo esto es a causa de la falta de comunicación en los hogares, ocasionando distanciamiento entre cada integrante de la familia. La convivencia no es solo estar juntos en familia o entrar en diálogo en cosas sin importancia, al contrario el conversar cómo les fue en el día, en el colegio, trabajo, casa, los miedos o anhelos que tienen, a eso se llama compartir, tener tiempo para asimilar el uno con el otro.

Cada integrante de la familia puede acudir a los otros en búsqueda de respaldo, cariño, amor, estos son los vínculos principales para que existía una buena convivencia, la familia es el factor principal en la formación de valores; la responsabilidad recae sobre los padres ya que estos son los que inculcan los valores a sus hijos.

Valores para una sana convivencia

La familia es la primera fuente para inculcar los valores en el hogar, esencialmente desde los progenitores como un modelo a seguir y como el principal responsable del comportamiento y conducta del hijo, en la práctica de estos se construye un ser desde su infancia hasta su adultez, transmitir valores en el núcleo familiar y que los hijos tengan un estilo de vida adoptando buenos hábitos de convivencia y haciendo énfasis que lo material no es lo más importante en la vida y recalcando la parte espiritual del ser humano. (Fuentes, 2010, págs. 7- 8)

El principal valor para una sana convivencia dentro de los hogares y fuera de esta es el respeto mutuo; teniendo trato cordial, amable, la empatía, la asertividad, el trabajo cooperativo y colaborativo son habilidades sociales que desde el hogar se deben trabajar para lograr un clima agradable y armonioso en las aulas de clases.

Inadecuada comunicación familiar y su influencia en el comportamiento de los estudiantes

La comunicación es el proceso que facilita el desplazamiento a lo largo de las dimensiones de cohesión y de adaptabilidad, es el hecho de intercambiar información, dentro de ella tenemos ideas, valores humanos, en el núcleo familiar es donde obtiene su máxima dimensión y es aquí donde se utilizan todas las formas posibles para proporcionar una adecuada conexión entre los integrantes de una familia. (Sobrino, 2008, pág. 112)

La inadecuada comunicación, ocasiona la desintegración familiar, una inadecuada comunicación se presenta cuando los integrantes de la familia no están atentos a sus hijos, tanto en el nivel afectivo, escolar y psicológico, en las relaciones padre/ hijo surgen diversos tipos de problemas siendo estos constantes y no ser solucionados repercuten en el comportamiento y rendimiento escolar. (Beneyto, 2015, págs. 26-27)

Los padres comunicativos buscan la armonía del hogar a través del diálogo, son los encargados de estar pendiente de sus hijos tanto en la disciplina, aprendizaje, desarrollo social y cultural. Aquellos padres poco comunicativos toman las decisiones sin considerar las opiniones, sentimientos, emociones de sus hijos provocando una actitud negativa en el núcleo familiar.

Formación integral padres e hijos

El ámbito familiar la formación integral de los estudiantes, es un proceso continuo, permanente y participativo de cada una de las dimensiones del ser humano a fin de lograr su formación plena en la sociedad.

La formación integral de los estudiante desde su niñez hasta la adolescencia, se debe tomar en cuenta que al cultivar la ética, la efectividad, la comunicación, lo corporal, la estética, lo cognitivo, no solo abordarlos sino hacer que se efectivice cada una de las acciones curriculares, trabajarlos para su desarrollo integral del estudiante en la formación integral de los estudiantes. Ellos deben formar parte del modelo educativo de cada una de las instituciones educativas, sino más bien estas instituciones deben contribuir al desarrollo integro hasta su formación profesional.

Proceso de aprendizaje

El proceso de aprendizaje es todo lo relacionado con la recepción y asimilación de saberes transmitidos por cada uno de los docentes durante la vida estudiantil hasta llegar a la vida profesional. (Ovejero, 2012, pág. 31)

Durante el procesos de aprendizaje cada estudiante aprende todas las herramientas de aprendizaje de acuerdo a su capacidad cognitiva, receptiva de aprendizaje ya esté

determinado de nacimiento desde cuestiones físicas como la alimentación y psicológicas como la estimulación estos factores benefician a un mejor proceso de aprendizaje significativo.

La formación integral de los estudiantes, se distingue no solamente en el proceso de aprendizaje. Tomando en consideración que el proceso de aprendizaje son las virtudes que debe poseer el ser humano para hasta llegar a un aprendizaje formal e integral.

METODOLOGÍAS

El presente trabajo investigativo se toma como referencia el enfoque del paradigma crítico y prospectivo; el cual permitirá analizar la realidad que se viven en los diferentes hogares en cuanto a la convivencia familiar, el cual se tratará de fortalecer los vínculos familiares. El tipo de investigación a utilizar será de campo, ya que para la obtención de la información se va al lugar de los hechos donde se produce el problema. Será descriptiva porque se realizará un análisis de la información recopilada a través de la observación directa y un cuestionario estructurado dirigido a los estudiantes sobre la importancia de la convivencia familiar y la formación integral.

Esta investigación tiene un enfoque mixto ya que se realiza una revisión de literaturas sobre la temática a tratar para así aplicar la técnica cuantitativa; por medio de una encuesta a 80 estudiantes 3ero. BGU de la Unidad Educativa "Durán", el cual se considera la muestra igual a la población estudiada.

Para el diseño del instrumento se definieron interrogantes como normas de convivencia, tiempo de comunicación e interacción entre la familia, los valores fundando en la seno familiar y otros.

RESULTADOS

Los resultados en la aplicación de la encuesta arrojaron lo siguiente:

Figura 1

¿Los valores que te enseñanza tus padres en casa los pones en práctica en tu vida estudiantil?

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del 3ero. BGU de la Unidad Educativa Durán

Elaborado por: Núñez Juri, Romero Viviana, Francisco Aguas

Análisis e Interpretación:

De la encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Durán, se desprende que el 15% siempre ponen en práctica los valores que le enseñaron los padres en la vida estudiantil, que el 29% a veces ponen en práctica y el 56% nunca ponen en práctica en la vida estudiantil la enseñanza de los padres los valores que les enseñanza en casa, esto ha incurrido que en muchos casos los hogares se desintegren por la falta de valores, la mala comunicación, la falta de atención a los hijos, el no convivir con el entorno familiar el día a día, no tener bien claro el futuro del hogar en costumbres, ocasionando de esta manera la mala convivencia familiar y la desintegración de hijos, hijas padres.

Figura 2

¿Existe falta de respeto entre tus familiares?

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del 3ero. BGU de la Unidad Educativa Durán

Elaborado por: Núñez Juri, Romero Viviana, Francisco Aguas

Análisis e Interpretación:

De la encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Durán, se desprende que el 22,50% siempre existe falta de respeto entre los familiares, que el 32,50% a veces existe falta de respeto, y el 45,00% nunca existe falta de respeto entre los familiares, esto ha incurrido que en muchos casos los hogares haya una convivencia amena, ocasionando una formación integral adecuada del entorno familiar para obtener buenos resultados de aprendizaje.

Figura 3

¿Consideras que tu rendimiento escolar tiene que ver con tu entorno familiar?

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del 3ero. BGU de la Unidad Educativa Durán

Elaborado por: Núñez Juri, Romero Viviana, Francisco Aguas

Análisis e Interpretación:

De la encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Durán, se desprende que el 25% siempre consideran que el rendimiento escolar tiene que ver con su entorno familiar, que el 35% a veces consideran, y el 40% nunca consideran que el rendimiento escolar tiene que ver con su entorno familiar, esto ha incurrido que en los hogares no haya una buena comunicación familiar, el bajo rendimiento académico siempre va de la mano por la orientación familiar el objetivo que persiguen cada uno y los resultados se van a reflejar al final del año escolar y por la buena disposición en seguir aprendiendo cada día algo nuevo.

Figura 4

¿Existe una adecuada comunicación con tus padres, hermanos, o algún miembro de tu familia?

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del 3ero. BGU de la Unidad Educativa Durán

Elaborado por: Núñez Juri, Romero Viviana, Francisco Aguas

Análisis e Interpretación:

De la encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Durán, se desprende que el 10,00% siempre existe una adecuada comunicación con los padres, hermanos, o algún miembro de la familia, que el 27,50% a veces existe una adecuada comunicación y el 62,50% nunca existe una adecuada comunicación, esto ha incurrido la poca comunicación que existe, la mala relación familiar ha sido un obstáculo para progresar en familia y tener buenos resultados de equipo, todos ya sea en el trabajo, en el hogar y como también en los estudios, se debe procurar que haya un buen entorno familiar, una adecuada comunicación con todos sus miembros: hermanos, tíos, abuelos, poder contar con alguien de ellos, dialogar y pedir un gran consejo, que sirva para la vida futura.

Figura 5

¿Los conflictos en el hogar influyen en la falta de atención en las horas de clase?

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del 3ero. BGU de la Unidad Educativa Durán

Elaborado por: Núñez Juri, Romero Viviana, Francisco Aguas

Análisis e Interpretación:

De la encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Durán, se desprende que el 70% siempre los conflictos en el hogar influyen en la falta de atención en las horas de clase, que el 17,5% a veces influye los conflictos en el hogar, y el 12,5% nunca influye los conflictos en el hogar, esto ha incurrido que en muchos casos los hogares y específicamente los padres no tengan una buena relación familiar no haya una convivencia y a futuro el hogar se destruya, cuando existe paz y tranquilidad en el hogar los resultados siempre serán favorables para todos los miembros que lo componen, cuando hay conflictos en casa todo y a todos le sale mal las acciones que realizan.

Figura 6

¿Existen lazos afectivos entre tus familiar?

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del 3ero. BGU de la Unidad Educativa Durán

Elaborado por: Núñez Juri, Romero Viviana, Francisco Aguas

Análisis e Interpretación:

De la encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Durán, se desprende que el 15% siempre existen lazos afectivos entre sus familiar, que el 18,75% a veces existen lazos afectivos, y el 66,25% nunca ha existido lazos afectivos, esto ha incurrido que el entorno familiar se desprenda, cada uno siga por diferentes caminos, que no haya una buena convivencia familiar y a la larga, el objetivo de la familia se destruye totalmente ocasionando divorcios, separaciones, migración en su totalidad, se crea un entorno familiar insostenible porque se perdió los valores y la convivencia familiar en su totalidad.

Figura 7

¿Tus padres asisten a talleres de convivencia familiar cuando son llamados en la Institución?

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del 3ero. BGU de la Unidad Educativa Durán

Elaborado por: Núñez Juri, Romero Viviana, Francisco Aguas

Análisis e Interpretación:

De la encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Durán, se desprende que el 20% siempre los padres asisten a talleres de convivencia familiar cuando son llamados en la Institución, que el 57,50% a veces los padres asisten a talleres de convivencia familiar, y el 22,50% los padres nunca asisten a talleres de convivencia familiar, esto ha incurrido que haya resultados favorables en el entorno familiar, resultados favorables en el aprendizaje y la buena relación de todos quienes viven y conviven el día a día en el hogar, los trabajos y los centros de estudios.

CONCLUSIONES

Durante este trabajo investigativo se ha logrado analizar que la buena convivencia familiar entre padres/hijos es fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional y social, las familias con mayor vulnerabilidad tienen a desintegrarse por diversos factores como divorcios, migración, o muerte de algún miembro de la familia.

Se evidencia que interacción familiar es el equilibrio para una adecuada comunicación y sana convivencia entre ellos, cuando los hijos dan una opinión valedera o negativa, los padres deben ser recíprocos en hacerlos sentir bien y ser parte del mundo de ellos para ser tomados en cuenta en las conversaciones familiares, los hijos analizan y se esfuerzan para ser mejores hijos toda la vida o sino eso afectará su comportamiento agresivo.

Dentro de la convivencia familiar y la formación integral existen hijos capaces y otros que no ponen el mínimo interés en sus hogares donde sus padres descuidan el amor y la buena relación familiar, afectividad, valores, que deberían ser inculcados desde los primeros años de vida, esto es ocasionado por la falta de tiempo, exceso de trabajo descuidando en su totalidad a la familia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADDIN Mendeley Bibliography CSL_BIBLIOGRAPHY Angulo, B., González, L. H., Santamaría, C., & Sarmiento, P. (2007). Formación integral de los estudiantes: Percepción de los profesores de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. *Colombia Medica*, (4 SUPPL. 2), 15–26.
- Aranda L, D. F., Ruiz Montero, P. J., Munevar, P. A., Pedraza Goyeneche, C. E., Vargas, V., Medina, E. C., ... Donado, L. D. (2017). Análisis ético-descriptivo del comportamiento social del bullying: un fenómeno epidemiológico susceptible de ser moldeado matemáticamente para su prevención e intervención. *Boletín Redipe*, 6(2), 139–173. Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6132055&orden=0&info=link%0Ahttps://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6132055>
- Barquero Brenes, A. R. (2014). Convivencia en el contexto familiar: un aprendizaje para construir cultura de paz / Cohabitation in the family context: a learning process to build a culture of peace. *Actualidades Investigativas En Educación*, 14(1). <https://doi.org/10.15517/aie.v14i1.13212>
- Barquero, B. A. (2014). Convivencia en el contexto familiar: un aprendizaje para construir cultura de paz / Cohabitación en el contexto familiar: un proceso de

- aprendizaje para construir una cultura de paz. *Actualidades Investigativas en Educación*, 2.
- Barrio, M., Mestre Escrivá, M., & Tur Porcar, A. (2004). Factores moduladores de la conducta agresiva y prosocial. El efecto de los hábitos de crianza en la conducta del adolescente. *Ansiedad y Estrés*, 10(1), 78–88.
- Beneyto, S. S. (2015). ENTORNO FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO. Area de innovación y desarrollo.
- Ceron Trevisol, M. T., & Uberti, L. (2017). Bullying en la escuela: inquiriendo las razones promotoras de los conflictos “entre” y “de los” alumnos.
- Constitución de la República. (2008). Constitución de la República. Obtenido de https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Collado, G., Iñesta, C., Isabel, A., Moral, M., Carlos, J., Carlos, J., & Moral, M. (2004). Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80536307>.
- De León Sánchez, B. (n.d.). La relación familia-escuela y su repercusión en la autonomía y responsabilidad de los niños/as.
- Del, V., & Educando, C. (2000). 12234935301 Cuerpo. 183–189.
- Domínguez, G. M. (2012). La convivencia familiar, (antiguo derecho de visitas). Caracas. Venezuela: Paredes Editores, S.R.L.
- Fairlie, A., & Frisancho, D. (2014). Teoría de las interacciones familiares. *Revista de Investigación En Psicología*, 1(2), 41. <https://doi.org/10.15381/rinvp.v1i2.4828>
- Flores, M. R., Arturo, J., Elizondo, C., Isabel, M., & Rangel, D. (1409). URL: <http://www.una.ac.cr/educare> CORREO: educare@una.cr Artículo protegido por licencia Creative Commons La formación integral del estudiantado de ingeniería a través de la educación continua Comprehensive Training of Engineering Students through Continuing Education. In *Revista Electrónica Educare (Educare Electronic Journal)* EISSN (Vol. 18). Retrieved from <http://www.una.ac.cr/educare>
- Fuentes, J. E. (2010). Educando en Valores: Valores en movimiento.
- García Gajardo, F., Fonseca Grandón, G., & Concha Gfell, L. (2015). Aprendizaje y rendimiento académico en educación superior: un estudio comparado. *Actualidades Investigativas En Educación*, 15(3). <https://doi.org/10.15517/aie.v15i3.21072>
- González Cabanach, R., Fernández Suárez, A., Cuevas González, L., & Valle, A. (1998). Las estrategias de aprendizaje. Características básicas y su relevancia en el contexto escolar. *Revista de Psicodidáctica*, 1(6), 53–68.
- González-pienda, J. A., & De, C. G. (2007). Hijos : a Educar También Se Aprende. 15. Isidora Recart Herrera Especialista en Psicología Educativa, M., Elena Mathiesen De Gregori, M., & Olivia Herrera Garbarini, M. (2005). Relaciones entre algunas características de la familia del preescolar y su desempeño escolar posterior relationship beetween some family characteristics and children’s later school achievement. In *revista enfoques educacionales* (Vol. 7).
- Isaacs, D. (2012). Virtudes para la convivencia familiar. Vivir unidos y dejar vivir. EUNSA.
- Jesús, A., & Luque, R. (2013). Instituto para la calidad de la educación sección de posgrado comportamiento integral y el bullying escolar en estudiantes de

- secundaria presentada por.
- Justicia, M. J., & Cantón, J. (2011). Conflictos entre padres y conducta agresiva y delictiva en los hijos. *Psicothema*, 23(1), 20–25.
- López de Mesa, C., María, S., César, C., & Nel Urrea, P. (2013). Factores asociados a la convivencia escolar en adolescentes. *Educación y Educadores*, 16(3), 383–410. Retrieved from <https://www.redalyc.org/pdf/834/83429830001.pdf>
- Lugo, L. R. (2009). Formación integral: desarrollo intelectual, emocional, social y ético de los estudiantes. *Revista Universidad de Sonora*, 11–13.
- Mendoza, C. A. (2006). Aprender a convivir en un mundo de violencia. *Cuadernos de Pedagogía*, 28–31.
- Montañés Sánchez, M., Bartolomé Gutiérrez, R., Montañés Rodríguez, J., & Parra Casado, M. (2008). Influencia del contexto familiar en las conductas adolescentes. *Ensayos: Revista de La Facultad de Educación de Albacete*, 2008(23), 391–408.
- Navarro Solano, M. (2007). Drama, creatividad y aprendizaje vivencial: algunas aportaciones del drama a la educación emocional. 161–172.
- Oficina de Tutoría y Prevención Integral, O. (2015). Prevención Del Acoso Escolar ”.
- Ovejero, B. A. (2012). *La Convivencia Sin Violencia. Recursos Para Educar*. Eapaña: MAD.
- Rica, U. D. C., Vargas, S. C., Hogar, J. D. E., Educación, S. U., & Niñez, D. D. E. L. A. (2006). Actualidades Investigativas En Educacion Desarrollo Humano Y Aprendizaje: Prácticas De Crianza De Las Madres Jefas De Hogar Human Development and Learning : Child-Rearing Practices of Head-of-Home Mothers.
- Rodríguez Juana María. (2006). Convivencia y conflicto educativo. *Educação*, XXIX(2), 285–301. Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84805903>
- Rivas Borrell, S. (2007). La participación de las familias en la escuela. *Revista Espanola de Pedagogía*, 65(238), 559–574.
- Romagnoli, C., & Edición, I. C. (2016). Como-la-familia-influye-en-el-aprendizaje-y-rendimiento. Ruiz, D. M., López, E. E., Pérez, S. M., Ochoa, G. M., Moreno Ruiz, D., Estévez López, E., ... Musitu Ochoa, G. (2009). Relación entre el clima familiar y el clima escolar: el rol de la empatía, la actitud hacia la autoridad y la conducta violenta en la adolescencia. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*, 9(1), 123–136. Retrieved from [http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=2873405%5Cnhttp://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2873405&orden=215248&info=link\(2015\)](http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=2873405%5Cnhttp://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2873405&orden=215248&info=link(2015)), 1–9.
- Sobrinó, C. L. (2008). Niveles de Satisfacción Familiar y de Comunicación ente padres e hijos. *Unife*, 112.
- Tobón, S. (2010). Formación integral y competencias. *Revista Interamericana de Educación de Adultos*, 32(2), 90–95. Retrieved from <https://www.redalyc.org/pdf/4575/457545095007.pdf>
- Vargas Murga, H. (2014). Editorial / editorial. In *rev med hered* (vol. 25).
- Valdés Cuervo, Á. A., Pavón, M. M., & Sánchez Escobedo, P. A. (2009). Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos. *Revista Electronica de Investigacion Educativa*, 11(1), 1–17.
- Walter, A. G. (2013). Agresión Y Violencia En La Adolescencia : La Importancia De La Familia. *La Importancia de La Familia*, 21(1), 23–34. Retrieved from http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2013/13_arias.pdf